

Mikel Arce Sagarduy

Titulo: "Anthropogenic noise silences whale song"

Año: 2024

Técnica mixta, (100x 100 x 30cm)

Materiales: Acero oxidado, agua, grabación sonora + amplificación electrónica.

La contaminación sonora submarina es el ruido generado por actividades humanas que impactan la vida marina, incluyendo el tráfico marítimo, exploraciones petroleras, construcción de infraestructuras y actividad militar. Los grandes barcos producen ruidos que interfieren con la comunicación de especies marinas, como los cetáceos, y sonidos intensos, como explosiones y sonares, pueden causar estrés y daños físicos a los animales. Esta contaminación también afecta la reproducción y migración de las especies, contribuyendo a la disminución de sus poblaciones. Las investigaciones sobre este tema son esenciales para entender su impacto y crear regulaciones que protejan el ecosistema marino. En la obra, se representa esta actividad humana que contamina e interfiere con la vida en el mar a través de una conversión del sonido submarino contaminado, en vibraciones en el agua.

Mikel Arce Sagarduy

Izenburua: "Anthropogenic noise silences whale song"

Urtea: 2024

Teknika mistoa, tamaño/temaina (100 x 100 x 30 cm)

Materialak: Altzairu oxidatua, ura, soinu-grabazioa + amplifikazio elektronikoa.

Itsaspeko soinu-kutsadura giza jarduerak sortzen duten zarata da. Itsas trafikoa, petrolio-esplorazioak, azpiegituren eraikuntza eta jarduera militarra itsas bizitzan eragin zuzena dute. Itsasontzi handiek itsas espezieen komunikazioa oztopatzen duten zaratak sortzen dituzte, zetazeoen kasuan adibidez. Soinu biziak, hala nola eztandek eta sonarrek, estresa eta kalte fisikoak eragin diezaiekete animaliei. Kutsadura horrek espezieen ugalketari eta migrazioari ere eragiten die, eta haien populazioak murriztea bultzatzen du. Gai horri buruzko ikerketak funtsezkoak dira haren inpaktua ulertzeko eta baita hain beharrezkoak diren itsas ekosistema babestuko duten erregulazioak sortzeko. Lan honetan itsasoko bizitza kutsatzen eta oztopatzen duen giza jarduera hau irudikatzen da, urpeko soinu kutsatua uretan bibrazio bihurtuz.

